

Гейда О. С.

Кандидат історичних наук, доцент
Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Шевченка

ВТРАЧЕНІ СКАРБИ: УНІКАЛЬНА ЗБІРКА ЦЕРКОВНИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ЄПАРХІАЛЬНОГО ДРЕВЛЕСХОВИЩА

На початку ХХ ст. у Чернігові діяв музей, колекція якого налічувала близько п'яти тисяч експонатів та складалася виключно з предметів церковної старовини. Це був спеціалізований музейний та науковий заклад, основною метою діяльності якого була концепція церковних старожитностей задля їх наукового дослідження та недопущення можливого псування та втрати пам'яток церковного мистецтва та вжитку на місцях.

У цій унікальній, цінній для науки та коштовній збірці відобразилася слава історія Чернігівської єпархії – однієї з найстаріших православних кафедр на теренах України. Там були представлені фрагменти архітектурного декору давньоруських храмів Чернігова, археологічні знахідки (натільні хрести та енколпіони XI–XIII ст.), вражаюча колекція іконопису XVII–XIX ст., закладні дошки, церковна скульптура та фрагменти іконостасів з храмів єпархії. Цінна колекція рукописів, серед яких Апостол XVI ст., Службник XVII ст., синодики монастирів XVII–XVIII ст., грамоти чернігівських архієреїв, рукописні описи чудотворних ікон Чернігівщини. Стародруки XVII–XVIII ст. Віленської, Львівської, Києво-Печерської, Новгород-Сіверської та Чернігівської друкарень з дарчими написами представників козацької старшини, гравірувальні дошки та кліше, твори Ісаїї Копинського, Мелетія Смотрицького, Лазаря Барановича, Іоанікія Галятовського, Дмитра Туптала, Івана Величковського, Іоанна Максимовича. Велика збірка речей церковного вжитку та священницького вбрання, печатки чернігівських архіпастирів, колекція портретів церковних діячів та ктиторів монастирів, фотодокументи. На жаль, у колекції сумна доля. Як і більшість музейних скарбів, вона майже вся загинула у вирії трагічних подій ХХ ст.

У радянські часи про колекцію Чернігівського єпархіального древлесховища взагалі воліли не згадувати. Вперше плідна діяльність Чернігівського єпархіального древлесховища була висвітлена у роботах О. Коваленка, В. Малиневської¹, О. Ісаєнко та В. Мудрицької², які відзначили виключну роль цього музею у вивченні церковної історії краю. Ці праці надали поштовх для подальшого відтворення історії першого і єдиного на Чернігівщині спеціалізованого церковного музею та віднайдення залишків його колекції. Долю експонатів з колекції єпархіального древлесховища, які успадкував Чернігівський історичний музей ім. В. Тарновського, досліджували В. Дроздов³, Б. Пилипенко⁴, Т. Каменева⁵, Г. Арендар⁶, В. Зайченко⁷, І. Ситий⁸ та І. Светачова⁹. Передусім слід відзначити фундаментальні каталоги

¹ Коваленко О. Основні етапи розвитку історичного краєзнавства на Чернігівщині // 1000 років Чернігівський єпархії. – Чернігів, 1992. – С. 118-120; Коваленко О. Б., Малиневська В. М. Чернігівська Церковно-археологічна комісія та її внесок у розвиток історичного краєзнавства // Шоста всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства. – Луцьк, 1993. – С. 289-290.

² Ісаєнко О., Мудрицька В. Історія Чернігівського єпархіального древлесховища // Родовід. – 1996. – № 2 (14). – С. 60-64.

³ Дроздов В. Датоване культове срібло XVII ст. в Чернігівським державним музеї // Чернігів і Північне Лівобережжя. – К., 1928. – С. 325-346; окр. відб.: Чернігів, 1928. – 22 с.

⁴ Пилипенко Б. Ксилографури Чернігівського держмузею. – Чернігів, 1925. – 12 с.

⁵ Каменева Т. Черниговская типография, ее деятельность и издания // Труды Государственной библиотеки им. В. И. Ленина. – М., 1959. – Т. III. – С. 224-383.

⁶ Арендар Г. Потир Стольненської Преображенської церкви // 1000 років Чернігівській єпархії. – Чернігів : Сіверянська думка, 1992. – С. 94-96; її ж. Срібні оправи Євангелій XVII–XIX ст. // Родовід. – 1996. – № 2 (14). – С. 83-90; її ж. Церковні старожитності Любеча: пам'ятки торевтики XVII ст. // Любецький з'їзд князів 1097 р. в історичній долі Київської Русі. – Чернігів : Сіверянська думка, 1997. – С. 202-204.

⁷ Зайченко В. Збірка гаптів XIV–XIX ст. // Родовід. – 1996. – № 2 (14). – С. 99-101; Зайченко В., Ситий І. Антимінс Петра Могили з Чернігівського єпархіального древлесховища // 1000 років Чернігівській єпархії. – Чернігів, 1992. – С. 75-78.

⁸ Ситий І. Колекція стародруків музею українських старожитностей ім. В. Тарновського // Скарбниця української культури: Збірник доповідей конференції до 100-річчя Чернігівського історичного музею ім. В. Тарновського. – Чернігів, 1996. – С. 39-45; його ж. Ким і коли було започатковано Любецький синодик // Любецький з'їзд князів 1097 р. в історичній долі Київської Русі. – Чернігів, 1997. – С. 191-196.

⁹ Светачова І. Колекція мідної культової пластики Чернігівського історичного музею ім. В. Тарновського // Скарбниця української культури: Зб. доп. конф. до 100-річчя Черн. іст. музею ім. В. Тарновського. – Чернігів, 1996. – С. 37-38.

ги колекції гаптів (у т.ч. церковного призначення) та колекції стародруків, упорядковані В. Зайченко¹, С. Половниковою та І. Ситим².

Як же виник цей музей? Незважаючи на зусилля наукової громадськості Чернігівщини, стан збереження та вивчення церковних старожитностей єпархії наприкінці XIX ст. був незадовільним. Унікальні пам'ятки викидалися, продавалися за безцінь самими ж священнослужителями, вивозилися до музеїв Москви, Петербурга, Києва.

До створення у Чернігові церковного музею керівництво єпархії підштовхнули три гучні скандали. Перший з них спалахнув 1894 р., коли Церковно-археологічне товариство при Київській духовній академії звернулося до чернігівського архієпископа Антонія з проханням захистити від остаточного нищення залишки давньоруського храму Архангела Михаїла (Юр'євої божниці) (XI ст.) у с. Старгородка Остерського повіту Чернігівської губернії. Задля захисту храму та фрескового розпису від руйнівних наслідків негоди пропонувалося побудувати укріття над його вівтарною частиною. Але роботи не були профінансовані єпархією, а їх виконання було перекладено на плечі парафіян с. Старгородка³. Під час підготовки до XI Археологічного з'їзду в Києві 1899 р. голова Московського археологічного товариства, почесний член Чернігівської губернської архівної комісії графиня П. Уварова оглянула Трьохсвятительську церкву у с. Лемешах Козелецького повіту, побудовану О. Розумовським 1755 р. над могилою свого батька Григорія Розума. Знайшовши пам'ятку у напіврозореному стані, а ризницю, де зберігалися рукописні книги та священницький одяг, подаровані храму ктитором обікраденою, вона висловила тому ж єпископу Антонію своє незадоволення через недбале ставлення до церковної старовини в єпархії⁴.

У відповідь, з метою запобігання знищення пам'яток церковної старовини, їх каталогізації, збирання та наукового вивчення, духовна консисторія 22 червня 1900 р. таки приймає рішення про заснування Чернігівського єпархіального древлесховища та вимагає від усіх благочинних та настоятелів монастирів привести до ладу монастирські та парафіяльні ризниці та надіслати у консисторію відомості про старожитності. Але реалізація цього формального розпорядження знову стикнулася з небажанням церковної влади та священників на місцях допомагати справі. За рік та чотири місяці до консисторії надійшло тільки 18 відповідей з 90 запланованих.

У листопаді 1901 р. консисторія знову фіксує прикрий випадок масового скуповування церковних речей з храмів єпархії приватною особою з метою власного збагачення. Цей факт і став остаточним поштовхом до активізації справи створення церковного музею. Духовна консисторія зобов'язала благочинних до 1 січня 1902 р. провести переоблік наявних предметів старовини в церквах єпархії та укласти реєстри тих пам'яток, які б було бажано мати в музеї⁵. Розмістити древлесховище планувалося в одноповерховому будинку на території Єлецького монастиря⁶. Але робота з облаштування такого необхідного для єпархії музею затягнулася ще на п'ять років. Головною причиною такого зволікання була незацікавленість керівництва єпархії у його створенні. Бібліотекар Чернігівської губернської архівної комісії Є. Корноухов у листі до члена єпархіального древлесховища Д. Бочкова зазначав: «єпископ Антоний не сочувствует делу и не дает денег»⁷. По-друге, якраз 1900 р. у складі Ніжинського історико-філологічного товариства у зв'язку з підготовкою до XII Археологічного з'їзду виникла спеціальна комісія, що протягом двох років опікувалася церковно-краснознавчими дослідженнями в регіоні. Але після проведення з'їзду в Харкові діяльність її згортається.

¹ Зайченко В. Гапти XVII–XIX ст. у збірці Чернігівського історичного музею: Каталог. – Чернігів, 1991; Вишивка козацької старшини XVII–XVIII ст.: Каталог колекції Чернігівського історичного музею ім. В. Тарновського / Упоряд. В. Зайченко. – К.: Родовід, 2001 – 199 с.

² Колекція кирилических стародруків із зібрання Чернігівського історичного музею ім. В. Тарновського: Каталог / Упоряд. С. Половникова, І. Ситий; Відповідальний редактор О. Коваленко. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, 1998. – 216 с.

³ Ясновська Л. В. До історії дослідження Старгородської Божниці в кінці XIX – на початку XX ст. // Сіверянський літопис. – 2006. – № 6. – С. 47.

⁴ Дроздов В. Учреждение Черниговского Епархиального Древлехранилища // ЧЕИ. – Ч. неоф. – 1908. – № 15. – С. 578-579.

⁵ От Черниговского Епархиального Древлехранилища // ЧЕИ. – Ч. оф. – 1907. – № 7. – С. 238.

⁶ Добровольский П. Черниговский Елецкий Успенский первоклассный монастырь. – Чернигов., 1900. – С. 126.

⁷ Держархів Чернігівської обл., ф. Р. 8860, оп. 1, спр. 73, арк. 11.

Новим стимулом для активізації заходів щодо заснування музею стали підготовка і проведення XIV Археологічного з'їзду в Чернігові. Цьому сприяла також постанова Синоду від 14 лютого 1906 р., згідно з якою стародруки, рукописи та старожитності, що вийшли з ужитку в храмах, мали передаватися до єпархіальних древлесховищ. 4 травня 1906 р. Чернігівська духовна консисторія звернулася до Правління Чернігівської духовної семінарії з пропозицією очолити роботу зі створення єпархіального музею¹. Згоду на завідування майбутнім музеєм надав викладач семінарії Володимир Геннадійович Дроздов.

Передусім він підготував статут, що був затверджений 14 жовтня 1906 р. Чернігівське єпархіальне древлесховище засновувалося при Чернігівській духовній семінарії для збирання та зберігання пам'яток церковної старовини єпархії². Статут чітко окреслював групи пам'яток, які планувалося зосередити у музеї, й можливі шляхи їх надходження. Тимчасово музейна колекція мала розміститися у коридорах Чернігівської духовної семінарії “в особо устроєних витринах, шкафах, рамах за стеклом”. Фінансування древлесховища здійснювалося за рахунок єпархії, пожертвувань та членських внесків (1 руб. на рік). Його покровителями вважалися єпископ та вікарій Чернігівської єпархії. Для керівництва діяльністю музею було створено Церковно-археологічну комісію, що складалася з представників від духовенства, обраних єпархіальним з'їздом, двох членів від Правління Чернігівської духовної семінарії та одного – від Правління Чернігівського духовного училища. Якщо уважно проаналізувати положення статуту 1907 р., легко помітити керівну роль Церковно-археологічної комісії вже на першому етапі існування товариства щодо єпархіального древлесховища. Вона проявляється в систематичній звітності останнього перед комісією, концентрації фінансових ресурсів та права їх розподілу в її руках, перевазі в чисельності (з 8 членів Комісії лише 1 завідувач музеєм), а також в активній науковій діяльності членів ЦАК в напрямку апробації результатів вивчення пам'яток церковної старовини, сконцентрованих не лише в колекції древлесховища. Статут комісії наголошував, що саме товариство з щомісячними засіданнями і науковими доповідями й рефератами посідає пріоритетне становище у науковій діяльності, а музей є лише місцем зберігання пам'яток церковної старовини, що належали товариству. Почалася копітка праця зі збирання колекції музею.

Основним джерелом формування та поповнення колекції єпархіального древлесховища були наукові відрядження (екскурсії) членів комісії. Екскурсії проводилися не лише з метою збирання експонатів для музею, а й обстеження стану церковно-археологічних пам'яток, бібліотек, ризниць, їх опису та систематизації. Робота щодо впорядкування єдиного каталогу пам'яток церковної старовини єпархії розпочалася ще 1901–1902 рр., коли до всіх благочинних округів були розіслані запити духовної консисторії. Відповіді на ці запити були одержані й завізовані єпископом Антонієм лише 6 березня 1907 р. Влітку 1907 р. було здійснено дві наукові екскурсії. Загалом В. Дроздовим та К. Карпинським було обстежено 150 церков та 7 монастирів єпархії, приведені до ладу ризниці, описані та сфотографовані об'єкти церковної старовини, архітектурні споруди, причому 500 пам'яток було взято до музею³. Крім того, на надбання єпархіального древлесховища стали залишки архіву Чернігівського архієпископа Філарета Гумілевського та відомого дослідника церковної історії краю протоієрея Чернігівського Спасо-Преображенського собору А. Страдомського. З ризниці Єлецького монастиря надійшло 12 гравірувальних дошок Троїцько-Іллінської друкарні⁴, з Архієрейського дому, Єлецького та Ніжинського Благовіщенського монастирів – портрети чернігівських архієреїв. Список пам'яток, що підлягали вилученню з церков Чернігівської єпархії до єпархіального древлесховища, складений В. Дроздовим та К. Карпинським, загалом налічував 763 речей церковного вжитку, рукописів, ікон, архівних матеріалів, стародруків. У травні 1908 р. цей список було відправлено до Синоду, який мав надати санкцію на їхню передачу до новоствореного музею⁵. На підтримку цієї ініціативи у червні 1908 р. до Синоду було надіслано лист від Московського археологічного товариства з клопотанням допомогти “в безотлагательном удовлетворении ходатайства, так как в августе 1908 г. в Чернигове будет проходить Археоло-

¹ Дроздов В. Учреждение Черниговского Епархиального Древлехранилища. – С. 586.

² Устав Черниговского Епархиального Древлехранилища. – Чернигов, 1907.

³ Дроздов В. Учреждение Черниговского Епархиального Древлехранилища. – С. 589-590.

⁴ Петров Н. Гравировальные доски Черниговской Ильинской типографии // Труды Черниговского Предварительного комитета по устройству XIV Археологического съезда в г. Чернигове. – Чернигов, 1908. – С. 179-182.

⁵ РГИА, ф. 796, оп. 189, д. 2499, л. 4-26.

логический съезд для выставки которого и собираются сии предметы”. Врешті-решт напередодні проведення з’їзду у Чернігові Синод своєю постановою від 27 червня 1908 р. дозволив передачу речей з церков епархії до епархіального древлесховища. 1908 р. В. Дроздов упорядкував перший його каталог, що складався з п’яти розділів. Усього в каталозі описано 293 експонати XVII–XIX ст. із зазначенням композиції, розмірів, орієнтовної дати створення, мистецької техніки та джерел надходження до музейної колекції¹.

Члени Церковно-археологічної комісії брали активну участь у підготовці та проведенні XIV Археологічного з’їзду в Чернігові. До відкриття з’їзду було приурочене видання першого випуску “Сборника Черниговского епархиального древлехранилища”, а у приміщенні реального училища влаштована виставка, на якій представлено 873 експонати з колекції древлесховища².

1910–1911 рр. Церковно-археологічна комісія проводила активну роботу з виявлення у монастирських архівах та бібліотеках стародруків Чернігівської та Новгород-Сіверської друкарень. Монастирі надсилали до древлесховища “целыми мешками книги Черниговской печати, вышедшие из употребления”, та кліше Чернігівської друкарні³. На основі отриманих матеріалів членом товариства Д. Бочковим було укладено “Опыт хронологической росписи книг старопечатных, изданных в пределах Черниговской епархии”, метою якого, за визначення автора, було складання загального реєстру стародруків (описано 256 найменувань) для подальшого їх збирання Церковно-археологічною комісією, опису та наукового вивчення.

Після затвердження 1911 р. оновленого статуту Братства святого Михаїла, князя Чернігівського, Церковно-археологічна комісія починає фігурувати у його звітах як окремий підрозділ⁴. Водночас спостерігається поступове зростання кількості членів комісії та зростання колекції епархіального древлесховища, що 1911 р. налічувала понад 4 тисячі експонатів.

1911 р. на честь приїзду до Чернігова царя Миколи II Церковно-археологічна комісія підготувала ювілейне видання “Картины церковной жизни Черниговской епархии из IX-вековой ее истории”, де було відображено церковну історію Чернігівщини від утворення епархії 992 р. і до початку XX ст.⁵ До відвідин Миколою II у ризниці Троїцько-Іллінського монастиря комісія влаштувала виставку церковної старовини, на якій були представлені експонати з епархіального древлесховища, ризниць Троїцького та Єлецького монастирів⁶.

1913 р. древлесховище за клопотанням Ради Братства було розміщено у новозбудованому Епархіальному домі. Будинок Епархіального дому споруджено протягом 1911–1912 рр. на розі вулиць Шосейної (тепер проспект Миру) та Миколаївської (тепер Святомиколаївська). Того ж таки року запроваджуються посади хранителя епархіального древлесховища, яку посів псаломник церкви с. Гужовка К. Самбурський, та сторожа, квартири для яких були виділені в будинку Епархіального дому⁷. Епархіальне керівництво надавало можливість музею безкоштовно користуватися електроенергією, опаленням, прислугою та кімнатами для хранителя. Спеціально для розміщення експонатів було виготовлено 12 вітрин-столів, 5 шаф, 1 скляна вітрина у вигляді піраміди, ікони та зображення чернігівських архієреїв прикрашали стіни Епархіального дому і залу засідань. Музей був відкритий для відвідувачів, кількість яких перевищувала 1000 осіб на рік.

1914 р. голова Церковно-археологічної комісії М. Доброгаєв розробив новий статут, згідно з яким вона перетворювалася на Церковно-археологічне товариство, чисельність якого виросла до 35 осіб⁸. Окрім того, відбулися й структурні зміни: товариство на засіданні 13 грудня 1914 р. ухвалило постанову, згідно з якою створювалися повітові археологічні комітети у церковних благочинних округах епархії на чолі з благочинними та за участю повіто-

¹ Дроздов В. Описание вещественных и письменных памятников Черниговского епархиального древлехранилища // Сборник Черниговского епархиального древлехранилища. – Чернигов, 1908. – Вып. 1. – С. 1-50.

² Каталог выставки XIV Археологического съезда в г. Чернигове. – Чернигов, 1908.

³ Дроздов В. Из жизни Древлехранилища // Вера и жизнь. – 1912. – № 1-2. – С. 118.

⁴ Устав Братства святого Михаила, князя Черниговского // ЧЕИ. – Ч. неоф. – 1911. – № 22. – С. 620-633.

⁵ Картины церковной жизни Черниговской епархии из IX-вековой ее истории. – К., 1911. – 207 с.

⁶ Царское паломничество (посещение Николаем II г. Чернигова) // Вера и жизнь. – 1912. – № 17-18. – С. 3-5.

⁷ Журналы экстренного общепархиального съезда депутатов и церковных старост Черниговской епархии // ЧЕИ. – Ч. офиц. – 1911. – № 13. – Приложение № 2. – С. 3-4.

⁸ РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 2682, л. 99зв.; Жизнь и деятельность Братства святого Михаила, князя Черниговского за 1914 год. – Чернигов, 1915. – С. 99, 105.

вих наглядців духовних шкіл, священників, псаломщиків, дяків та інших зацікавлених осіб¹. При комітетах планувалося створити церковно-археологічні музеї, які передбачалося розмістити у повітових Братських домах². Згідно з постановою Єпархіального з'їзду духовенства від 29 листопада 1914 р., було запроваджено т.зв. “загальну археологічну повинність”, що полягала в обов'язкових грошових внесках на потреби музею від усіх церков єпархії³. У такому вигляді товариство проіснувало лише два роки.

Наприкінці липня 1914 р. В. Дроздов та К. Самбурський здійснили поїздку до Максаківського Троїцького жіночого монастиря, під час якої було впорядковано каталог стародруків та рукописів з монастирської бібліотеки та відібрано для древлесховища 59 пам'яток церковної старовини⁴. У липні того ж року М. Доброгаєв оглянув ризницю Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря й відібрав 33 старовинні церковні речі. На засіданнях Церковно-археологічної комісії 1914 р. було заслухано доповіді священника А. Тупатілова про поїздку до с. Синявки Сосницького повіту та с. Переясловки Ніжинського повіту, О. Єфимова про відвідини Святодухівської церкви с. Нового Білоуса Чернігівського повіту, звіт М. Доброгаєва про результати огляду та вилучення старообрядницьких ікон з Казанської церкви посаду Климова Новозибківського повіту. Під час відрядження до Новгорода-Сіверського К. Самбурський оглянув храми, ризницю та бібліотеку монастиря, підземелля, виявлені на території обителі. Для музею було вилучено 524 пам'ятки, здебільшого стародруки⁵. У листопаді ді 1914 р. єпархіальному древлесховищу було передано 123 стародруки, 38 рукописів, пам'ятки церковного вжитку⁶. Згідно з упорядкованим В. Дроздовим каталогом нових надходжень, до музею за 1914 надійшли 164 речі церковного вжитку, різноманітний церковний одяг, 352 стародруки, 225 книг іноземними мовами, 66 рукописів. Деякі книги містили цікаві маргінали. Так, на аркушах Літургіаріону 1691 р. львівського друку було виявлено синодик Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря⁷. На початку 1915 р. колекція Чернігівського єпархіального древлесховища поповнилася пам'ятками, зібраними Комісією з відзначення 200-річчя з дня смерті І. Максимовича. Нижче наведена таблиця формування колекції єпархіального древлесховища за роками. Кількість її одиниць подано за опублікованими каталогами музею.

1907 р.	1908 р.	1911 р.	1914 р.	1915 р.	1922 р.
293	873	4.000	4.807	Близько 5.000	1.369

1915 р. Чернігівське єпархіальне древлесховище фактично закрилося. В Єпархіальному домі розмістився шпиталь для поранених. Колекція музею була запакована в ящики та підготовлена до евакуації. Наукова діяльність Церковно-археологічного товариства за умов Першої світової війни та постійної нестачі коштів поволі зійшла нанівець.

1917 р. музейне зібрання тимчасово було перевезено до ризниці Троїцько-Іллінського монастиря⁸, але внаслідок розміщення там дитячого будинку 1921 р., його знову було згорнуто. У 1922 р. експонати були перевезені до будинку О. Гортинського⁹ (сучасне приміщення Чернігівської обласної стоматологічної поліклініки по вул. Магістратській, 19), де невдовзі почав діяти т.зв. 5-й Радянський музей (Музей культури). Його завідувач В. Дроздов розібрав і описав пам'ятки, впорядкував каталог, причому з'ясувалося, що кількість експонатів у

¹ Держархів Чернігівської обл. Філія у м. Ніжині, ф. 1395, оп. 1, спр. 23, 10 арк.; Журнал Совета Братства святого Михаила // Черниговский церковно-общественный вестник. – 1915. – № 17. – С. 3.

² К сведению приходских Братств (об устройстве уездных Братских домов) // Черниговский церковно-общественный вестник. – 1915. – № 40. – С. 1.

³ Єпархіальне древлехранилище // Черниговский церковно-общественный вестник. – 1915. – № 6. – Хроника. – С. 3; Журнал общепархиального съезда духовенства епархии за 1915 г. № 41. Сбор пожертвований с церковей епархии на содержание Черниговского епархиального древлехранилища // Вера и жизнь. – 1916. – № 15-18. – С. 338-339.

⁴ Дроздов В. Поездка в Максакковский монастырь // Вера и жизнь. – 1914. – № 14-15. – С. 89-90.

⁵ Дроздов В. Из жизни Древлехранилища // Черниговский церковно-общественный вестник. – 1915. – № 22. – С. 2-3.

⁶ Єпархіальне древлехранилище // Черниговский церковно-общественный вестник. – 1915. – № 9. – Хроника. – С. 3.

⁷ Жизнь и деятельность Братства святого Михаила, князя Черниговского за 1914 год. – Чернигов, 1915. – С. 112-113.

⁸ Нестуля О. Доля церковної старовини в Україні. 1917–1941 рр. – Ч. I. 1917 – середина 20-х років. – К., 1995. – С. 22.

⁹ Морозова А. Чернігів і відомий, і невідомий // Сіверянській літопис. – 2012. – № 1-2. – С. 43-46.

порівнянні з 1915 р. зменшилася майже в 5 разів і становила, враховуючи нові надходження з інших музеїв та монастирів, 1369 пам'яток¹.

Куди ж поділася декількатисячна колекція? На сьогодні її шлях відтворити не вдалося. Відомо лише, що у розпал голоду 1921–1922 рр. на Чернігівщині розпочалася компанія з вилучення церковних старожитностей з церков та монастирів єпархії, що призвела до непоправних втрат. Лише у м. Чернігові за два місяці роботи Комісія з вилучення церковного майна з дев'яти церков, двох монастирів, шести синагог та костельу зібрала 31 пуд 39 фунтів 75 золотників срібла, 3 фунти золота, 3 митри з дорогоцінними камінням, загалом на суму 65 тис. 342 золотих рублі. Крім того, ще 15 пудів срібла на час написання звіту не встигли розібрати. По всій губернії вилучили ще 150 пудів цінностей. Тож, за грубими підрахунками, вага вилучених дорогоцінних металів з церков та монастирів єпархії становила понад 3,2 тонни. Ймовірно, серед них були і речі з колекції єпархіального древлесховища.

Дядечко О. О.

Аспірантка

Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

ЗНАХІДКИ ДАВНЬОРУСЬКИХ ДЗВОНІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРНІГОВО-СІВЕРЩИНИ

Офіційне прийняття Давньою Руссю християнства сприяло поширенню дзвонів і розвитку дзвонарської культури, яка була невід'ємною частиною тогочасного церковного життя. Перша згадка про використання дзвонів у Давній Русі міститься в III Новгородському літопису за Синодальним списком під 1066 р. (6574)².

Дослідженням давньоруських дзвонів займалися М. Олов'янішніков, В. Даркевич, В. Кавельмахер, Т. Шашкіна, А. Бондаренко, Б. Кіндратюк та ін. На підставі аналізу археологічних знахідок та писемних джерел вони здійснили всебічну характеристику давньоруського дзвонарства. Вважається, що спочатку дзвони завозилися з Німеччини, де у XI–XIII ст. був найбільший центр їх виробництва, а починаючи з XII ст. з'явилися перші зразки дзвонів, відлиті давньоруськими майстрами.

Як зазначає В. Даркевич, на території Давньої Русі виготовлялись два типи дзвонів, що спершу наслідували німецькі, завезені з Заходу: “вуликоподібні” та у формі “цукрової голови”. Так, під час археологічних розкопок на території Десятинної церкви у Києві знайдений “вуликоподібний” дзвін, а в Новгороді у формі “цукрової голови”³. В. Даркевич характеризує ці дві форми таким чином: “вуликоподібні” дзвони – широкі та кремезні (висота майже дорівнює нижньому діаметру), разом з тим вони невеликі за розміром і неначе повторюють мотив напівциркульної арки: конструктивного і декоративного елемента романських церков. Дзвони у формі “цукрової голови” також характеризуються невеликими розмірами, однак мають видовжені пропорції, що відповідають динамічному вертикалізму ранньоготичних соборів⁴.

На думку В. Даркевича, серед археологічних знахідок найбільш ранньою є декілька фрагментів дзвону з Гродно, що датуються XII–XIII ст.⁵ Однак А. Бондаренко в своєму дисертаційному дослідженні вказує на більш ранню знахідку: фрагменти дзвона, знайдені під час земляних робіт на території Михайлівського собору в Переяславі-Хмельницькому. Авторка датувала їх

¹ Держархів Чернігівської обл., ф. Р. 593, оп. 1, спр. 1010, арк. 14зв.; спр. 1516, арк. 20, 69.

² Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Ред. А. Н. Насонова. – М., 1950. – С. 17.

³ Даркевич В. П. Произведения западного художественного ремесла в Восточной Европе (X–XIV вв.) // САИ. – М., 1966. – Вып. Е1-57. – С. 53.

⁴ Там само. – С. 53.

⁵ Там само.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i> <i>Кабанець С. П.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Вечерський В. В.</i>	Доля церковних пам'яток, досліджених Григорієм Павлуцьким	186
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017